

BUXORO ADABIY MUHITIDA YASHAB IJOD ETGAN ZIYOKORLAR (XIX ASR OXIRI-XX ASR BOSHLARI)

Fayziyeva Dilorom Shabonovna

Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti, Qiyosiy
adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
ixtisosligi stajor-tadqiqotchisi
diloromfayziyeva1707@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida bo'lganidek, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy yo'nalishlarda ham milliy o'zligimizni anglash, davlatchiligimiz tarixining noma'lum sahifalarini, milliy adabiyotimiz tarixini qaytadan o'rganish, asossiz ravishda unutilgan ijodkorlar hamda tafakkurimizning boy ilmiy ijodiy merosini yoritish bilan bog'liq izlanishlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: sho'ro tuzumi, davlatchiligimiz tarixi, rus istilosi davri o'zbek adiblari, fiqhiy ilmlar, jogari, cheg'dari, mumtoz adabiy meros.

Аннотация. В данной статье, как и во всех сферах жизни нашего общества, в социально-политической и духовной сферах, рассматриваются вопросы, связанные с осознанием нашей национальной самобытности, изучением неизвестных страниц истории государственности, истории национальной литературы, освещением незаслуженно забытых творцов и богатого научного творческого наследия нашего мышления.

Ключевые слова: Шуро, история нашей государственности, узбекские писатели периода российской оккупации, Фикх, Джогари, Чегдари, классическое литературное наследие.

Annotation. In this article, views were made on the realization of our national identity in socio-political and spiritual directions, as in all spheres of life of our society, the study of the unknown pages of the history of statehood, the history of our national literature again, the search for unreasonably forgotten creators and coverage of the rich scientific creative heritage of our thinking.

Keywords: Shura, history of statehood, Uzbek writers of the period of Russian occupation, jurisprudence, Jogari, Chegdari, classical literary heritage.

Mustaqillik yillarida jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida bo'lganidek, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy yo'nalishlarda ham milliy o'zligimizni anglash, davlatchiligimiz tarixining noma'lum sahifalarini, milliy adabiyotimiz tarixini qaytadan o'rganish, asossiz ravishda unutilgan ijodkorlar hamda tafakkurimizning boy ilmiy ijodiy merosini yoritish bilan bog'liq izlanishlarga keng yo'l ochildi.

Ta'kidlash joizki, o'zbek xalqining adabiy-tarixiy merosida mumtoz adabiy asarlar salmoqli o'rin egallaydi. Ana shunday asarlarni, merosimizni haqqoniy o'rganish, ularni ilmiy tahlil qilish bugungi kunimizning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu masalada birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek: «Bugun kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan 20 mingdan ortiq qo'lyozma, ularda mujassamlashgan tarix, adabiyot, san'at, siyosat, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, fizika, kimyo, astronomiya, me'morchilik, dehqonchilikka oid 10 minglab asarlar bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz, iftixorimizdir. Ota-bobolarimizning asrlar davomida to'plangan hayotiy tajribalari, diniy, axloqiy, ilmiy qarashlarini o'zida mujassam etgan bu nodir qo'lyozmalarni jiddiy o'rganish davri keldi»¹. Shu ma'noda o'zbek adabiyoti tarixida Buxoro adabiy muhiti alohida va salmoqli o'rin egallaydi. Ushbu adabiy muhit yetishtirib bergan ijod ahli taraqqiyotimizning turli davrlarida adabiy harakatning faol ishtirokchilari bo'lishgan. Ularning asarlari xalqimizning o'lmas ma'naviy mulkiga aylangan. Mumtoz adabiyotning turli janrlaridagi bitiklar ulkan meros sifatida bizning davrimizgacha yetib kelgan. Ularning ko'plari bugun qayta-qayta nashr etilib, kitobxonlarga yetkazilmoqda. Lekin, mazkur davr adabiyotning o'rganish doirasi kengligidan muhitning bir qancha shoirlari haqida hanuz to'la-to'kis ma'lumotga ega emasmiz. Sovet adabiyotshunosligida mumtoz adabiyot tarixi, xususan, uning ijodkorlariga biryoqlama baho berilgan. Turli xil sabablar bilan ba'zi adabiy asarlar o'rganilmagan.

O'zbek adiblari ko'plari o'z asarlari bilan xalq maorifi va madaniyatiga munosib hissa qo'shgan bo'lsalar-da, ularning hikmati-haq nazmlari nizomi mustabid tuzum zamonida etirof etilmadi. Bunday elparvar adiblar xalqning o'zligini, buyuk ajdodlar ruhoniyligi, mumtoz ma'naviyat va erkin qalb haroratini aks ettirgan ash'ori tufayli quvg'inga olinib, hayotlari ta'qib ostida o'tdi. Buxoro adabiy muhitida bunday o'zbek alloma adiblarini qancha sanasak, shuncha oz. Sho'rolar davrida ro'shnolik ko'rmagan shoirlar va o'zbek alloma adiblari adabiy merosi istiqloq sharofati tufayli fidoyi-jonkuyar avlodlarning intilishlari samarasi o'laroq bugun chin ma'noda dunyo yuzini ko'rmoqda. Bugungi kunda bunday o'zbek adiblari qatorida Abdulhakim Qosimov, Abdulhalim Otaniyozov, Ahrorxo'ja Xalloyev, Vali Bobo, Isomiddinxo'ja Muhiddinov kabi allomalarniyam sanab o'tsak bejiz bo'lmaydi. Bu kabi o'zbek adiblari XIX asrning ikkinchi yarmidan bizning kunlarimizgacha yashab, eski maktab-u madrasalarda, shuningdek, umumta'lim maktablari va oliy bilimgozlarda tahsil olgan, dinsizlikni o'ziga shior qilgan sho'ro tuzumi istibdodi va "qizil qirg'in"ni boshidan o'tkazganlar. Buning oqibatida ma'naviyat va ma'rifat o'rnini ma'lum darajada jaholat egallab, yurtdoshlarimiz turli ham dunyoviy ham diniy fanlardan chuqur hamda puxta bilimga, shu bilan bir qatorda ular haqidagi umumiy tushunchalarga ham ega bo'lmay qoldilar. Bu kabi o'zbek adiblari hayotlariga razm

¹ Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. – T.7. –Toshkent: O'zbekiston, 1999. – B. 132.

solar ekanmiz, ular ilm ummonidan bahra olib, o'z hayotlarini shu asosda qurganlariga guvoh bo'lamiz. Ular orasida bir necha tilni yaxshi biluvchi, turkiy va forsiy adabiyotni chuqur o'rgangan benazir iste'dod sohiblari bor. Jumladan, Isomiddinxo'ja Muhiddinov o'zbek tilini mukammal bilgan holda, fors-tojik, arab va rus tillarini ham puxta egallagan tilchi edilar. Ba'zan suhbat chog'ida davrada o'tirganlardan ularning tug'ilgan joyini so'rab, bu qishloqning ta'rixi, nomi anglatgan ma'noni tushuntirib berganlarini odamlar hamon eslashadi. Aytishlaricha kunlardan bir kun Muhiddinxo'ja huzurlariga G'ijduvon tumanining "Jogari" va "Chag'dari" qishloqlaridan mehmonlar kelishadi. Shunda domla bu mehmonlarga bu qishloqlarning tarixi va etimologiyasini shunday tushuntirgan ekanlar: "Aslida "Jogari"² tojikcha "joy giri" (joy olish) so'zidan kelib chiqqan. Arablar Buxoroga kelganda, ularga doimiy yashash uchun shu yerga joylashishga (joy giri) ruxsat etilgan va ular bu yerni o'ziga makon qilib olgan. Shu bilan bu yerni "Joygiri" deb ataganlar. Chag'dari qishlog'i nomiga ham alohida sharlar berib o'tganlar: "Chag'dari" – aslida "chig'dari" so'zining o'zgargan shakli. Chig' (cheg', chiy)-mayin qamishdan to'qilgan parda bo'lib, undan uy va xonaqoh eshiklari sifatida, ayvonlar oldini to'sishda foydalanilgan. Qishloq aholisi chig' (qamish) dan parda to'qish bilan shug'ullanganlari va eshiklariga cheg' parda tutganliklari bois bu joy "Cheg'dari", ya'ni eshigi cheg' pardali deb nomlangan..."³ Bundan tashqari eshoni Isomiddinxo'ja Muhiddinov Xo'ja Hofiz, Shayx Sa'diy, Jaloliddin Rumi, Mashrab, So'fi Ollohyor ijodini chuqur o'rganib, Navoiy ijodidan esa durustgina xabardor bo'lganlar.

Bunday sho'ro tuzumida yashab ijod etganlar nafaqat Buxoro hududida balki, butun O'zbekiston bo'ylab tadqiqot olib borilsa yetarlicha topiladi. Biz bugungi yosh avlod bu kabi o'zbek adiblarimizni ijodini o'rganib, kelgusi avlod uchun yetarlicha manba sifatida yetkazib bersak, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Chunki, ozodlik ilinjida armon bilan dunyodan o'tgan ulug' vatandoshlarimizning nomlarini unutilishga ma'naviy haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Zero, tarixiy xotira xalqni mudom uyg'oqlikka undaydi, ulug'vor maqsadlar yo'lida birlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. "Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz". T.7. –Toshkent: O'zbekiston, 1999. 132 b.
2. . I.A.Karimov. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisodiy, siyosiy mafkura. –T.: O'zbekiston, 1993, – B. 40-41.
3. Farhangi zaboni tojiki. 1. M.: "Советская энциклопедия", 1969. – С. 26-27.

² Farhangi zaboni tojiki. Советская энциклопедия. Т. 1. – М., 1969. – В. 26-27.

³ Inoyatov A., Soliyeva M. Zulmatdagi ziyokorlar. 1-kitob. 2016. – В. 6-7.

4. Inoyatov F., Soliyeva M. Zulmatdagi ziyokorlar. 1-kitob. “Hilol”, 2016. – B. 6-7.
5. Inoyatov A., Soliyeva M. Zulmatdagi ziyokorlar. 2-kitob; “Hilol”, 2020.
6. Muhammad Dorishukuh. Safinat ul-avliyo. Konpur, 1900. – B. 73.
7. Faxriddin Ali Safiy. Rashahotu ayn ul-hayot. –Toshkent: Abu Ali ibn Sino, 2004.
8. Sadriddin Salim Buxoriy. Ikki yuz yetmish yeti pir. – Buxoro: Buxoro, 2006.
9. Sayfulloh S. Buyuklar halqasi. – Toshkent: Noshirlik yogdusi, 2011.
10. Sayfulloh S. Hazrati Naqshband ruboiylari. – Toshkent: Toshkent Islom universiteti, 2009.
11. Safarov O. Buxoro adabiy harakatchiligi tarixidan lavhalar (Maqola va risolalar). Buxoro: Durdona, 2015.